

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1096 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujankulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarining kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	<p>Интерактив ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi..... 382 Karimov Feruz Raimovich</p> <p>Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar 386 Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</p> <p>Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 389 Masharibova Lobar Rayimberganovna</p> <p>Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish..... 393 Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</p> <p>Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish 396 Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</p> <p>Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari..... 400 Raxmatova Nargiza Dolibayevna</p> <p>Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi..... 403 Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi..... 406 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</p> <p>Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari 410 Sh. T. Musulmonova</p> <p>15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash 413 Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</p> <p>Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi..... 416 Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</p> <p>O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri 419 Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</p> <p>Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish..... 422 Turdiyeva Raxima Kurbanovna</p> <p>Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish 426 Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</p> <p>Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста..... 432 Г. С. Алиходжаева</p> <p>Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников . 436 Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</p> <p>Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель 440 Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</p> <p>O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ... 444 Murodova Umida Dilmurodovna</p> <p>Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку 449 Саидова Махсудахон Аббасовна</p> <p>Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования..... 452 Собирова Пошшаой Эркин кизи</p> <p>Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий..... 455 Хафизова Машхура Аминовна</p> <p>Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar 458 Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</p> <p>Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach 463 Gafurova Nodira Ravshanovna</p>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
	Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi	
	Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
	Yusupov Kodirjan Batirovich	
	Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
	Нуратдинова Наргиза Бахтияровна	
	Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
	Юсупова Сохила Сайфиевна	
	Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
	Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
	Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati	579
	Sardorxon Quvondiqov	
	Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida.....	584
	Miraxmedov Fatxulla	
	Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari.....	590
	Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna	
	Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini	595
	Nematullayeva Madina Zafarovna	
	Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari	598
	Xalimov Moxir Karimovich	
	Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.....	603
	Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna	
	Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi	607
	Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi	
	Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari.....	611
	Axmedova Zilola Muxtor qizi	
	Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства	617
	Азизова Д. А.	
	Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi.....	622
	Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari.....	625
	Xudaybergenova Adolat Usmanovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi.....	629
	Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna	
	4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish.....	635
	Boboyeva Nafosat Tulqin qizi	
	O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika.....	639
	Xolmatova Ziroatxon Anvarovna	
	Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati.....	642
	Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi	
	O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi.....	645
	Madaminov Oribdjan Nishanbayevich	

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich	
Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna	
Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich	
Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich	
Funksional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich	
The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich	
Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova	
Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li	
Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich	
Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр	
Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна	
Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна	
Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна	
Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович	
Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна	
Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна	
Oliy ta'lim muassasalarida muloqot madaniyatini shakllantirish orqali verbal zo'ravonlikni bartaraf etish texnologiyalari 817 Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi	
Tashvishli buzilishlarni korrektsiya qilishda kognitiv-bixevioristik terapiya usullari 821 Sattarova Shahnova Qo'chqarovna, Xamroyeva Zarina Shaxriyevovna	

Rahbar va pedagogik muhit: nazariy va amaliy asoslar	824
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
O'smirlik – deviant xulq shakllanishi uchun senzitiv davr sifatida	827
<i>Sattarova Shahnoza Qo'chqarovna, Erkinjonova Raximaxon Baxtiyor qizi</i>	
Цифровые образовательные технологии как средство формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому языку как иностранному	830
<i>Ескараева Г. Б.</i>	
Kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	833
<i>Muxiddinova Nilufar Baxodirovna</i>	
Talabalar mediakompetentligini baholash usullari va mezonlari	839
<i>Alimov Zokir Chori o'g'li</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasi orqali tabiiy fanlarni o'qitish va o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish	844
<i>Ergasheva Malohat Tursunovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash va baholash mezonlari	847
<i>Hamzayeva Nigina Azamjonovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarni o'qitishda fanlararo bog'liqlik	852
<i>Musayeva Dilfuza Abdurahmonova</i>	
Ta'limda muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodlar tizimini ilmiy tahlil qilish	857
<i>Kobulova Maktuba Urmonjonovna</i>	
Shaxs psixologik portreti va unga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	862
<i>Ataqulov Bekzod Abdurashitovich</i>	
Zamonaviy didaktik paradigmasida talabalar ta'lim natijalarini tashxislash	866
<i>Tursunova Feruza Otaqulovna</i>	
Ingliz tilini bilishning sport talabalari uchun ahamiyati	869
<i>Azimova Umirxon Odilovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy va axloqiy qarashlari	873
<i>Baxtiyor Suvankulov</i>	
Oliy ta'limda talabalarning mustaqil va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishning metodik asoslari	877
<i>Abduraxmonova Dinara Yusupovna</i>	
Tarbiya jarayonida pedagogik boshqaruv uslublari: nazariy asoslar va amaliy mexanizmlar	881
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim davlat talablari va o'quv dasturlarida nutq hamda mustaqil fikrlash masalalari	886
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Qobilova Dildora</i>	
Zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning kasbiy loyihaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	890
<i>Xamidova Feruza Turdiyevna</i>	
Raqamli davr bolasini tarbiyalashda psixologik muvozanatni saqlash orqali sog'lom shaxsni shakllantirish	896
<i>Hakimova Ziyoda Ibrohim qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik intellektini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	900
<i>Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda qo'llaniladigan nazariy modellar	903
<i>Abdiraimova Xusnobod Samat qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini individuallashtirish metodlari	910
<i>Arzikulova Surayyo Fayzullayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishning amaliy asoslari	914
<i>Xoliqulova Kumush Iloxom qizi</i>	
Psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida mahdudlik holatlarini bartaraf etishning takomillashtirilgan metodikasi (maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari misolida)	919
<i>Mamatqulova Dinora Yunus qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirish 923 Uzoqova Husnora
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish jamiyatning asosiy talabi sifatida 927 Toshimova Gulzoda Jamoliddinovna
	Sun'iy intellekt vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini shakllantirish mexanizmlari 930 Jumayeva Feruza Sayidovna
	O'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash (2-sinf misolida)..... 936 Abdiyeva Shakila Ishkuvatovna
	Turistik faoliyatda ijtimoiy muloqot kompetensiyasini takomillashtirishning pedagogik asoslari 941 Abdullayeva Sevara Yuldashevna
	Oilaning katta avlodi va maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi psixologik munosabatlarning nazariy asoslari 944 Ashirova Sojida Baxromovna
	Yosh pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tajriba almashishning ilmiy-metodik asoslari va usullari 948 Dildora Rustam qizi Fozilova
	Maktabga tayyorlov bosqichida o'quvchilar grafomotorikasini individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari 951 Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li
	Uzluksiz ta'limda inklyuziv yondashuvning samaradorligini ta'minlovchi pedagogik va ijtimoiy omillar 955 Kobilova Shaxnoza Xudayshukurovna
	Tolerantlik tushunchasining mohiyati va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati 958 Kurbanova Shoira Abduraximovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni mashg'ulotlar jarayonida TRIZ texnologiyasi bilan tanishtirishning ahamiyati 961 Meliboyev Anvar Rashidovich
	The Conceptual Framework and Pedagogical Affordances of Vtts: A New Paradigm for Specialised Instruction 964 Nilufar Sabirova
	O'zbek oilalarida axloqiy tarbiya munosabatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 967 Qurbonova Go'zal Saydaxmatovna
	Fizika o'qitishda 4K kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari 973 Saydayev Obid Bahodir o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion faoliyat ko'nikmalarini takomillashtirishning modulli texnologiyalari 979 Saliyeva Perdexan Alimbetovna
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak ijtimoiy soha xodimlarining kognitiv kompetentligini rivojlantirish 984 Qaxxorov Shahriyor Yodgorovich
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish usullari 987 Sattorova Shaxlo Axadovna, Omonova Shoxista Anvar qizi, Raximova Durdona Murot qizi
	Ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishning afzalliklari 990 Sulaymanova Dildora Baxtiyorovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik sanalarga bag'ishlab ma'rifiy tadbirlar o'tkazishning afzalliklari 993 Tohirova Baxtigul Hasanboy qizi
	Pedagogik ta'limda talabalarning gnoseologik motivatsiyasini rivojlantirish zaruriyati 996 Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna
	Сопоставление русских и узбекских пословиц: сходства, различия и культурный контекст 1000 Касымова Феруза Суннатовна
	Теоретические аспекты развития мотивационной сферы в психологии изучения личности 1003 Маликова Эвелина Тимуровна

Психологическая устойчивость личности в исследованиях узбекских учёных: теоретический анализ и применение концепции	1007
<i>Саитходжаев Зуфар Хусан угли</i>	
Biologiya ta'limida kognitiv yondashuv asosida o'quvchilarning universal o'quv faoliyatlarini shakllantirish	1011
<i>Daminova Fayoza Abdixakimovna</i>	
Milliy musiqa merosini zamonaviy ta'limda saqlash muammolari va yechimlari.....	1014
<i>Haydarov Qutlug' Hamdamovich</i>	
Sun'iy intellekt: maktabgacha ta'lim tashkilotining taraqqiyotini ta'minlovchi zamonaviy texnologiya sifatida.....	1017
<i>Axmadaliyeva Mohlaroy Toxtapo'latovna</i>	
Shukur Xolmirzayevning ijtimoiy-etnografik folklorizm yaratish mahorati	1021
<i>Mamayusupova S. M.</i>	
Androgogik va interfaol metodlarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlarda foydalanish samaradorligi.....	1024
<i>Normamatov Muxiddin Abdimuminovich</i>	
Tinglab tushunishning psixolingvistik xususiyatlari.....	1028
<i>O. V. Kon</i>	
Gi de Mopassanning hikoyachilik mahorati va badiiy uslubi.....	1032
<i>Yuldashev Bahodir Bekmuratovich</i>	
Художественный мир и стилистическая система прозы Патрика Модяно.....	1035
<i>Давронова Зульфия Бобоевна</i>	
Umumta'lim maktablari yuqori sinf o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik qarashlar	1041
<i>Xamidov Amin Abdulloevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish darslarida kreativ fikrlashga o'rgatish	1044
<i>Abduvahob Eshmurodov</i>	
Talabalarda tibbiy bilimlarini rivojlantirishda "Svetofor" metodining ahamiyati va xususiyatlari	1047
<i>Akbarova Dono Rahmatdjonovna</i>	
Yosh davrlariga qarab harakat koordinatsiyasining rivojlanish bosqichlari va badiiy gimnastikada ritmning ahamiyati.....	1051
<i>Beknazarova Lobar Shokir qizi</i>	
Mashq va topshiriqlar tizimi orqali talabalarning komparativ-kreativ fikrlashini shakllantirish.....	1055
<i>Mohinbonu Usmonova</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida milliy qadriyatlar asosidagi kompetensiya metodlarini takomillashtirish	1058
<i>Hamdamova Manzura Zuvaydillayevna</i>	
Akademik ko'nikma va uning tipologik tasnifi	1062
<i>N. J. Isakulova</i>	
Формирование коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия со сверстниками.....	1068
<i>Намазбаева Лола Закировна, Умерова Зарема Ремзиевна</i>	
Formativ baholashning nazariy asoslari va fizika fanida qo'llash imkoniyatlari	1073
<i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlardan foydalanish	1078
<i>Ibragimov Shuhratbek</i>	
Interaktiv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitish yo'llari.....	1082
<i>Mutallibjonov Ma'rufjon</i>	
O'tkir Rahmat ijodida qo'llanilgan kognitiv metaforalar.....	1088
<i>Maxammatova Feruza Olimovna</i>	
Tarbiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasi orqali o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirish	1092
<i>Qurboniyozova Mardona Fayzulla qizi</i>	

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA MILLIY O'YINLARDAN FOYDALANISH

Ibragimov Shuhratbek

Andijon shahridagi Prezident maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlardan foydalanishning pedagogik, tarbiyaviy va sog'lomlashtiruvchi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Milliy o'yinlar o'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish bilan birga, ularda jamoada ishlash, tezkor qaror qabul qilish hamda intizomga rioya etish ko'nikmalarini shakllantiradi. UNESCO tomonidan an'anaviy va mahalliy o'yinlar hamda sport turlari jahon madaniy merosining muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilgan. Shu bois milliy o'yinlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish nafaqat jismoniy tayyorgarlikni mustahkamlaydi, balki o'quvchilarda milliy va madaniy o'zlikni anglashni ham kuchaytiradi. Tadqiqotlar an'anaviy o'yinlar bolalarning jismoniy faolligini oshirishi va ularning ijtimoiy ko'nikmalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. O'zbekiston tajribasida ham etnosport va milliy sport turlarini rivojlantirishga qaratilgan davlat tashabbuslari kuzatiladi. Milliy o'yinlarni dars jarayoniga integratsiya qilishning metodik yondashuvlari, ularning afzalliklari hamda amaliy natijalari tahlil qilinadi. Natijada milliy o'yinlar jismoniy tarbiya darslarini mazmunan boyituvchi, o'quvchilar faolligini oshiruvchi va milliy qadriyatlarni mustahkamlovchi samarali pedagogik vosita ekanligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, milliy o'yinlar, xalq o'yinlari, etnosport, harakatli o'yinlar, o'quvchi faolligi, jismoniy sifatlar, milliy qadriyatlar, sog'lom turmush tarzi, pedagogik samaradorlik.

Abstract: The pedagogical, educational, and health-related potential of using national games in physical education lessons is analyzed. National games contribute to the development of students' physical qualities while also fostering teamwork, quick decision-making, and discipline. UNESCO recognizes traditional and indigenous games and sports as an important component of the world's cultural heritage. Therefore, integrating national games into the educational process strengthens not only students' physical preparedness but also their cultural identity. Research indicates that traditional games increase children's physical activity and positively influence their social skills. In Uzbekistan, state-level initiatives supporting the development of etnosport and national sports are also observed. Methodological approaches to integrating national games into physical education lessons, their advantages, and practical outcomes are examined. It is concluded that national games represent an effective pedagogical tool for enriching the content of physical education classes, increasing student engagement, and strengthening national values.

Key words: physical education, national games, folk games, etnosport, movement games, student engagement, physical qualities, national values, healthy lifestyle, pedagogical effectiveness.

Аннотация: Рассматриваются педагогические, воспитательные и оздоровительные возможности использования национальных игр на уроках физической культуры. Национальные игры способствуют развитию физических качеств учащихся, а также формированию навыков командной работы, быстрого принятия решений и дисциплины. ЮНЕСКО признаёт традиционные и коренные игры и виды спорта важной частью мирового культурного наследия. Включение национальных игр в учебный процесс способствует не только укреплению физической подготовленности, но и формированию культурной самоидентификации школьников. Исследования подтверждают, что традиционные игры повышают двигательную активность детей и оказывают положительное влияние на развитие их социальных навыков. В Узбекистане также наблюдается государственная поддержка развития этноспорта и национальных видов спорта. Анализируются методические подходы к интеграции национальных игр в уроки физической культуры, их преимущества и практические результаты. Делается вывод о том, что национальные игры выступают эффективным средством обогащения содержания уроков, активизации учащихся и укрепления национальных ценностей.

Ключевые слова: физическая культура, национальные игры, народные игры, этносport, подвижные игры, активность учащихся, физические качества, национальные ценности, здоровый образ жизни, педагогическая эффективность.

KIRISH

Jismoniy tarbiya darslarining zamonaviy maqsadi faqat o'quvchining jismoniy mashq bajarish ko'nikmasini shakllantirishdan iborat emas. Bugungi maktab ta'limi jismoniy rivojlanish bilan bir qatorda sog'lom turmush tarzi, jamoada ishlash, ijtimoiy mas'uliyat, milliy o'zlikni anglash va qadriyatlarga hurmatni ham tarbiyalashi kerak. Shu nuqtai nazardan milliy o'yinlar jismoniy tarbiya mazmunini boyitadigan tabiiy pedagogik resurs hisoblanadi. UNESCO an'anaviy va mahalliy o'yinlarni himoya qilinishi va targ'ib etilishi lozim bo'lgan madaniy meros sifatida baholaydi; O'zbekistonda esa etnosport va milliy sport turlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat tashabbuslari mavjud^[2].

Milliy o'yinlarning darsdagi afzalligi shundaki, ular o'quvchini faollashtiradi, mashg'ulotga qiziqishni oshiradi va mashqni tabiiy, hissiy hamda musobaqaviy muhitga olib kiradi. Bunday o'yinlarda yugurish, sakrash, uloqtirish, muvozanat, tezkor reaksiya, yo'nalishni sezish, sherik bilan hamkorlik kabi ko'plab harakat elementlari birlashadi. Shu sababli milliy o'yinlar jismoniy sifatlarni kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlar ham an'anaviy o'yinlar jismoniy faollikni oshirishi va ijtimoiy ko'nikmalarni yaxshilashini ko'rsatmoqda^[6].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuga doir ilmiy va rasmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy o'yinlar bugun faqat folklor unsuri sifatida emas, balki jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish va madaniy tarbiya vositasi sifatida ham qaralmoqda. UNESCOning 2015-yilda yangilangan "Xalqaro jismoniy tarbiya, jismoniy faollik va sport xartiyasi"da an'anaviy va mahalliy o'yinlar, raqslar va sport turlari insoniyatning boy madaniy merosi sifatida himoya qilinishi va targ'ib etilishi lozimligi alohida ta'kidlangan. UNESCOning an'anaviy sport va o'yinlar bo'yicha keyingi materiallarida ham bunday o'yinlar madaniy ifoda, jamoaviy birdamlik va avlodlararo aloqani mustahkamlovchi vosita sifatida talqin qilinadi^[1; 2].

Xalqaro tadqiqotlar milliy va an'anaviy o'yinlarning jismoniy faollikka real ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, 2020-yilda ScienceDirect platformasida e'lon qilingan tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilari an'anaviy o'yinlarni 20 daqiqa o'ynaganda ularning jismoniy faolligi sezilarli oshgani qayd etilgan. 2022-yildagi boshqa bir tadqiqotda esa an'anaviy bolalar o'yinlari internetdan foydalanishni kamaytirish va ijtimoiy ko'nikmalarni yaxshilashda foydali bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. Demak, bu turdagi o'yinlar nafaqat jismoniy rivojlanish, balki ijtimoiylashuv va sog'lom kun tartibini shakllantirish uchun ham ahamiyatlidir^[6; 5].

So'nggi ilmiy ishlarda an'anaviy o'yinlarning motor rivojlanishga ta'siri ham alohida o'rganilmoqda. 2024-yildagi bir tadqiqot boshlang'ich maktab o'quvchilarida an'anaviy o'yinlarga asoslangan model motor rivojlanishni oshirishga xizmat qilganini qayd etadi. 2025-yildagi tizimli sharh ham boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning jismoniy chiniqishida an'anaviy o'yinlar muhim vosita bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. Bu natijalar maktab jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlarni tasodifiy emas, balki metodik asosda qo'llash zarurligini kuchaytiradi^[6].

Mahalliy adabiyotlarda ham ushbu masala dolzarb yo'nalish sifatida yoritilgan. Qo'qon universiteti nashrida chop etilgan maqolada xalq o'yinlari bolalarda epchillik, tezkorlik, muvozanatni saqlash va qaddi-qomatni shakllantirishga xizmat qilishi, shuningdek xotira, diqqat va odob-axloq sifatlarini rivojlantirishda muhim omil ekani qayd etilgan. O'zbekiston ichki ishlar tizimi malaka oshirish nashrida berilgan "Milliy va harakatli o'yinlar" materialida esa harakatli o'yinlar jismoniy tarbiya va sport bilan bevosita bog'liq bo'lib, kuch, tezlik, chidamlilik, strategik fikrlash, hamkorlik va sog'lom turmush ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi ko'rsatilgan. Bu mahalliy manbalar milliy o'yinlarni faqat tarbiyaviy emas, balki didaktik va sog'lomlashtiruvchi vosita sifatida ham ko'rsatadi.

O'zbekistonning rasmiy siyosatida ham milliy sport va etnosportga e'tibor kuchaygan. 2022-yildagi Prezident qarorida etnosport turlarini ommalashtirish, ular bo'yicha musobaqalarni kalendar reja asosida o'tkazish va zarur hollarda tegishli federatsiyalarni tashkil etish vazifalari belgilangan. "Kurash" milliy sport turini rivojlantirishga oid Prezident qarorida esa Kurash xalqaro assotsiatsiyasi 1998-yil 6-sentabrda tuzilgani va u besh qit'adagi 129 ta milliy federatsiyani birlashtirgani qayd etiladi. Bu faktlar milliy o'yin va sportlarning maktab darslari bilan bog'lanishi davlat siyosatining umumiy yo'nalishiga ham mos kelishini ko'rsatadi^[4].

Ta'limiy nuqtai nazardan qaraganda, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son¹ Qonunda ta'lim mazmuni va sifati davlat ta'lim standartlari hamda o'quv dasturlariga muvofiq bo'lishi lozimligi belgilangan. Bu holat jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlardan foydalanishni tasodifiy emas, balki maqsad, mezon va natijaga yo'naltirilgan metodik tizim asosida tashkil etish zarurligini anglatadi. 2025-yilda e'lon qilingan rasmiy test materiallarida ham "Jismoniy tarbiya" fanida "Milliy o'yinlar va harakatli o'yinlar" bo'limi tilga olinishi bu yo'nalishning amaliy o'quv mazmuniga kirib borayotganini ko'rsatadi^[1].

1 O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonun: <https://lex.uz/docs/-5013007>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolaning maqsadi jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlardan foydalanishning nazariy-pedagogik asoslarini yoritish, ularning o'quvchi rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish va amaliy qo'llash bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Shu maqsaddan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilandi:

- milliy o'yinlarning tarbiyaviy va jismoniy imkoniyatlarini aniqlash;
- ilmiy va rasmiy manbalarni tahlil qilish;
- jismoniy tarbiya darsiga mos o'yinlardan foydalanish usullarini ko'rsatish;
- milliy o'yinlarning jismoniy sifatlar va ijtimoiy xulqqa ta'sirini baholash.

Bu vazifalar ta'lim mazmunini davlat talablari va o'quv dasturlari bilan uyg'unlashtirish tamoyiliga mosdir ^[4]. Milliy o'yinlarning jismoniy tarbiyadagi qiymati bir necha nazariy yondashuv bilan tushuntiriladi.

Birinchidan, faoliyatga asoslangan yondashuvga ko'ra bola harakat orqali o'rganadi; demak, o'yin jismoniy tarbiya uchun tabiiy o'quv muhiti hisoblanadi.

Ikkinchidan, kompetensiyaviy yondashuvga ko'ra o'quvchi faqat biror mashqni takrorlamasligi, balki vaziyatga mos qaror qabul qilishi, sherik bilan kelishishi va qoidaga rioya qilishi lozim.

Uchinchidan, madaniy yondashuvga ko'ra milliy o'yinlar xalqning tarixiy tajribasi, urf-odati va harakat madaniyatini yosh avlodga uzatadi. UNESCOning an'anaviy sport va o'yinlarga doir hujjatlari aynan shu madaniy va ijtimoiy funksiyani alohida ta'kidlaydi ^[2].

Mahalliy mualliflar ham milliy va harakatli o'yinlarni kompleks rivojlantiruvchi vosita deb hisoblaydi. Qo'qon universiteti materialida xalq o'yinlari bolalarda tezkorlik, epchillik, muvozanat va qaddi-qomatni rivojlantirishi, diqqat hamda xotirani faollashtirishi aytiladi. "Milliy va harakatli o'yinlar" qo'llanmasida esa o'yinlar kuch, tezlik, chidamlilik bilan birga strategik fikrlash va jamoaviylikni ham rivojlantirishi ko'rsatilgan. Nazariy jihatdan bu ikki yo'nalish – jismoniy rivojlanish va ijtimoiy-psixologik rivojlanish – darsda milliy o'yinlardan foydalanishning asosiy tayanchi bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jismoniy tarbiya darsida milliy o'yinlardan foydalanish imkoniyatlari. Milliy o'yinlar darsning turli bosqichlarida qo'llanishi mumkin. Kirish qismida ular badan qizdirish va diqqatni jamlash uchun qulay; asosiy qismda tezlik, chaqqonlik, muvozanat, koordinatsiya yoki kuchni rivojlantirishga xizmat qiladi; yakuniy qismda esa nisbatan sokinroq qoidalari o'yinlar refleksiya va emotsional tushirish vazifasini bajaradi. Shuning uchun milliy o'yinlarni faqat "ko'ngilochar tanaffus" sifatida emas, balki dars maqsadiga xizmat qiladigan metodik vosita sifatida ko'rish lozim. Ta'lim sifati va mazmunining o'quv dasturiga muvofiqligi haqidagi qonun talabi ham aynan shu tizimlilikni talab qiladi ^[5].

Amaliyotda o'qituvchi o'yin tanlashda uch omilga e'tibor berishi kerak: o'quvchining yoshi, darsning maqsadi va xavfsizlik. Masalan, kichik yoshdagi o'quvchilar uchun qoidasi sodda, harakatlari ravshan va barcha bolalarni bir vaqtda jalb qiladigan o'yinlar ma'qul. O'rta bo'g'inda esa raqobat, taktika va jamoaviy hamkorlik unsurlarini kuchaytirish mumkin. Xalqaro tadqiqotlar an'anaviy o'yinlar qisqa vaqt ichida ham jismoniy faollikni oshirishini ko'rsatgani uchun, ularni darsning 10–20-daqiqalik segmentlariga moslashtirish samarali bo'ladi ^[6].

Milliy o'yinlardan foydalanishning yana bir afzalligi – ularning tarbiyaviy salohiyatidir. O'yin jarayonida navbat kutish, qoidaga bo'ysunish, halollik, sherikka yordam berish, g'alabaga ham, mag'lubiyatga ham to'g'ri munosabatda bo'lish kabi xulqiy sifatlar shakllanadi. 2022-yildagi tadqiqot an'anaviy o'yinlar bolalarning ijtimoiy ko'nikmalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etadi. Shu bois milliy o'yinlar jismoniy tarbiya bilan birga tarbiya darsining ham yashirin resursi bo'la oladi ^[7].

Mavjud manbalar tahlili milliy o'yinlarning samaradorligini uch yo'nalishda ko'rsatadi.

Birinchi yo'nalish – jismoniy samaradorlik. Tadqiqotlar an'anaviy o'yinlar bolalarning umumiy harakatchanligini oshirishi, motor rivojlanishiga yordam berishi va darsdagi passivlikni kamaytirishini ko'rsatadi. Bu jihat ayniqsa ekran qarshisida ko'p vaqt o'tkazadigan zamonaviy bolalar uchun muhim ^[6].

Ikkinchi yo'nalish – ijtimoiy-psixologik samaradorlik. O'yinlar bolani doimiy muloqotga, hamkorlikka va qoidalarga rioya qilishga undaydi. 2022-yilgi tadqiqotda internetdan foydalanish kamayishi va ijtimoiy ko'nikmalar yaxshilanishi qayd etilgani, mahalliy qo'llanmalarda esa harakatli o'yinlar stressni pasaytirish, kayfiyatni ko'tarish va o'ziga ishonchni mustahkamlashga xizmat qilishi ko'rsatilgani milliy o'yinlarning maktab muhiti uchun katta psixogigiyenik ahamiyatini ko'rsatadi ^[7].

Uchinchi yo'nalish – milliy-madaniy samaradorlik. Jismoniy tarbiya darsi odatda mashqlar tizimi sifatida qabul qilinadi, biroq milliy o'yinlar uni madaniyat bilan bog'laydi. UNESCO bu o'yinlarni madaniy meros deb biladi; O'zbekistonda etnosportni rivojlantirish va kurashni qo'llab-quvvatlash bo'yicha rasmiy hujjatlar ham shu yo'nalishni kuchaytiradi. Demak, milliy o'yinlarni darsga kiritish o'quvchi uchun "mening madaniyatim ham dars mazmunining bir qismi" degan tushunchani shakllantiradi [2].

Shu bilan birga, ayrim metodik cheklovlar ham mavjud. Agar o'yinlar maqsadsiz tanlansa, ular dars intizomini susaytirishi yoki natijani o'lchashni qiyinlashtirishi mumkin. Shuning uchun har bir o'yin aniq pedagogik vazifaga xizmat qilishi, oldindan tushuntirilgan qoidalarga ega bo'lishi va yosh xususiyatiga moslashtirilishi kerak. Rasmiy ta'lim hujjatlarida ta'lim sifati o'quv dasturlari va standartlarga mos bo'lishi shartligi qayd etilganligi uchun, o'qituvchi milliy o'yinlarni baholash mezonlari bilan birga rejalashtirishi maqsadga muvofiqdir [1].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi dars ishlanmasida milliy o'yinlarni quyidagi tamoyillar asosida tanlashi maqsadga muvofiq: maqsadlilik, xavfsizlik, qamrov va bosqichlilik. Maqsadlilik shuni anglatadiki, har bir o'yin tezlikmi, chaqqonlikmi, chidamlilikmi yoki jamoaviy hamkorliknimi – aniq bir sifatni rivojlantirishi kerak. Qamrov tamoyiliga ko'ra, o'yin barcha o'quvchilarni faol ishtirokga jalb etishi lozim. Bosqichlilik esa sodda harakatlardan murakkab kombinatsiyalarga o'tishni anglatadi. Bu yondashuv milliy o'yinlarni jismoniy tarbiya darsining to'laqonli metodik komponentiga aylantiradi.

Baholashda esa o'qituvchi faqat g'olibni emas, balki ishtirok sifati, qoidaga rioya qilish, hamkorlik, faollik va xavfsiz harakatni ham hisobga olishi lozim. Bunda formativ kuzatuv varaqlari, qisqa refleksiya savollari va guruhli fikr almashish usullari foydali bo'ladi. O'yin yakunida "Nima o'rgandik?", "Qaysi harakat qiyin bo'ldi?", "Jamoada ishlashda nimalar yordam berdi?" kabi savollar orqali jismoniy mashq tarbiyaviy xulosaga ulanadi. Xalqaro va mahalliy tadqiqotlarning ijtimoiy ko'nikmalar haqidagi xulosalari bunday yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi [7].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlardan foydalanish ko'p qirrali pedagogik imkoniyatga ega. Ular o'quvchilarning jismoniy faolligini oshiradi, motor sifatlarini rivojlantiradi, ijtimoiylashuvini kuchaytiradi va milliy qadriyatlarga yaqinlashtiradi. Xalqaro ilmiy manbalarda an'anaviy o'yinlarning jismoniy faollik va ijtimoiy ko'nikmalarga ijobiy ta'siri qayd etilgan bo'lsa, O'zbekistonning rasmiy siyosatida etnosport va milliy sport turlarini rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Shuning uchun milliy o'yinlarni maktab jismoniy tarbiya darslariga tizimli, maqsadli va metodik asosda kiritish bugungi ta'lim uchun dolzarb va samarali yo'nalish hisoblanadi [6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RB-637-son Qonun: <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. UNESCO, Traditional Sports and Games. (unesco.org)
3. UNESCO / ICSSPE, International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport, 2015. (icsspe.org)
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-maydagi "Etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-259-son qarori: <https://lex.uz/uz/docs/-6035637>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-yil 4-noyabrdagi "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4881-son qarori: <https://lex.uz/docs/-5080074>
6. Adnan, M. va boshq., Quantification of physical activity of Malaysian traditional games, 2020. (ScienceDirect)
7. Kaçar, D. va boshq., The effect of traditional children's games on internet use, social skills and stress level, 2022. (ScienceDirect)
8. Purwoto, P. va boshq., Models of traditional games in physical education and sports, 2024. (revistaretos.org)
9. Xalq o'yinlari orqali bolalarda jismoniy barkamollikni tarbiyalash, Qo'qon universiteti nashri.
10. Milliy va harakatli o'yinlar o'quv qo'llanmasi.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.